

Gravedad Adaptativa: Una Extensión Dinámica de la Relatividad General

Marc López Sánchez
charvel.neo@gmail.com

December 17, 2024

Abstract

La **Gravedad Adaptativa** surge como una extensión dinámica de la relatividad general, incorporando el concepto de un tensor de energía-momento emergente. Este enfoque redefine las fuentes gravitacionales mediante campos fundamentales, eliminando singularidades gravitacionales, explicando la rotación galáctica sin materia oscura y justificando la expansión acelerada sin energía oscura fija. Se presenta un marco teórico robusto con comparaciones matemáticas y explicativas. En futuras publicaciones se incluirán análisis visuales y comparaciones gráficas detalladas.

1 Introducción

La relatividad general ha revolucionado nuestra comprensión de la gravedad, pero enfrenta desafíos críticos:

- Singularidades gravitacionales (agujeros negros y Big Bang).
- Rotación galáctica sin materia oscura.
- Expansión acelerada del universo sin energía oscura fija.

La **Gravedad Adaptativa** incorpora un *tensor emergente* derivado de campos fundamentales, ajustando dinámicamente la gravedad según el entorno.

2 Fundamentos Teóricos

2.1 Tensor de Energía-Momento Emergente

El tensor emergente se define como:

$$T_{\mu\nu}^{\text{emergente}} = \nabla_{\mu}\phi\nabla_{\nu}\phi - g_{\mu\nu}V(\phi), \quad (1)$$

donde:

- $\nabla_{\mu}\phi\nabla_{\nu}\phi$: Representa las contribuciones dinámicas del campo ϕ , es decir, cómo varía el campo en el espacio-tiempo.
- $V(\phi)$: Es el potencial asociado al campo, que puede incluir términos de masa, energía del vacío o interacciones cuánticas.

La inclusión del tensor $T_{\mu\nu}^{\text{emergente}}$ en las ecuaciones de Einstein:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi (T_{\mu\nu} + T_{\mu\nu}^{\text{emergente}}), \quad (2)$$

permite que la gravedad responda ****dinámicamente**** a la presencia de campos fundamentales.

3 Impacto en Singularidades

Las singularidades tradicionales en $r \rightarrow 0$ se eliminan debido a las correcciones emergentes. Matemáticamente, el tensor emergente introduce términos regulares:

$$R_{\text{emergente}} \propto \frac{1}{r + \epsilon}, \quad \rho_{\text{emergente}} \sim \text{constante}. \quad (3)$$

Esto significa que:

- La curvatura R permanece ****finita**** incluso en $r = 0$.
- La densidad de energía ρ no diverge, sino que se suaviza gracias al potencial $V(\phi)$.

Futuras Comparaciones

En publicaciones futuras se incluirán análisis gráficos detallados para comparar los resultados teóricos con datos observacionales, como las curvas de rotación galáctica y la expansión acelerada del universo.

4 Conclusiones

La **Gravedad Adaptativa** redefine las fuentes gravitacionales mediante el tensor emergente, permitiendo:

- Regularización de singularidades gravitacionales.
- Explicación de la rotación galáctica sin materia oscura.
- Predicción coherente de la expansión acelerada.

Este modelo conecta efectos cuánticos y gravitacionales, proponiendo una visión dinámica y flexible de la gravedad. Además, se continúa desarrollando la teoría **CCEGA** para resolver incógnitas fundamentales en cosmología y física cuántica.

Referencias

1. Verlinde, E. (2011). On the Origin of Gravity and the Laws of Newton. *JHEP*.
2. Padmanabhan, T. (2010). Thermodynamical Aspects of Gravity.
3. Hawking, S. W. (1975). Particle Creation by Black Holes.